

Lírio-do-nilo

Chasmanthe aethiopica (L.) N.E.Br.

Introdução

Chasmanthe aethiopica, também conhecida por lírio-do-nilo, lírio-cobra ou espadanas é uma planta com comportamento invasor em Portugal. É uma planta herbácea, perene, com 0,20-0,70 m de altura. Reproduz-se a partir de órgãos subterrâneos (*cormos*) semelhantes a bolbos, mas achatados e envolvidos por uma capa fibrosa ou papirácea. Durante o outono e o inverno ocorre o crescimento dos cormos sob o solo, com a emissão das folhas antes da primavera. Foi introduzida em Portugal como ornamental devido à beleza das suas flores.

Família Iridaceae

Família do açafrão, gladiolos e frésias!

Origem

África do Sul (Península do Cabo).

Distribuição mundial

Portugal Continental e Arquipélago da Madeira

Principais problemas em Espanha, Ilhas Baleares, Canárias e do Mar Egeu, Malta, Austrália.

Fonte iNaturalist: (<https://www.inaturalist.org>; acessido em 2 de fevereiro de 2025)

Características

Reprodução

Reprodução sexuada, por **sementes** (dezenas por planta/ano) dispersadas por animais. Reprodução vegetativa a partir de **cormos**. Junto ao cormo principal, formam-se outros que se separam e formam novas plantas.

Folhas

Folhas compridas (até 1 m) em forma de uma espada, com uma nervura média bem visível. Formam geralmente um leque a partir da base da planta.

Flores

As **flores** dispõem-se em grupos (inflorescências) de 10-16 flores, ao longo de um caule não ramificado. São de cor laranja-avermelhadas a escarlate e em forma de trombeta.

Frutos e sementes

O **fruto** é uma *cápsula*, fruto seco que se abre na maturidade, expondo as sementes do tamanho de ervilhas. Fruto dividido em três partes, cada uma com 2 a 4 sementes do tamanho de ervilhas de cor laranja brilhante.

Lírio-do-nilo

Chasmanthe aethiopica (L.) N.E.Br.

Impactos nos ecossistemas

As populações desta espécie formam manchas densas, que impedem o estabelecimento da flora nativa e em consequência reduzem a biodiversidade da flora e fauna. Na Reserva Botânica, ocupam o habitat de espécies nativas com interesse para conservação.

Inclui-se na **Lista Nacional de Espécies Invasoras** (Dec.-Lei nº 92/2019 de 10 de julho), como invasora apenas na Região Autónoma da Madeira, embora também com comportamento invasor em muitos locais de Portugal Continental.

Controlo

	Métodos Físicos	
Como?	Remoção preferencialmente manual dos cormos e das plantas.	Aplicação de telas escuras, no caso de áreas pequenas.
Problemas	Dificuldade em remover os cormos, que se destacam facilmente do resto da planta e permanecem no solo. Trabalho demorado. Necessário eliminar os cormos (ex. incineração)	Custos elevados, poderá comprometer a flora e fauna do solo. Eficácia do método não está totalmente garantida.

Ecologia

Desenvolve-se bem em solos relativamente férteis e bem drenados, em meia sombra ou em locais abertos.

Não tolera temperaturas abaixo de -5°C.

Usos da planta

Sobretudo ornamental. Usada para consumo humano e como medicinal na área de origem. Extratos das folhas com propriedades anti-histamínicas, anti-inflamatórias e combatem a hiperglicemia.

Localização na Reserva Botânica (agosto 2024)

- Zona invadida
- Postes de delimitação da Reserva Botânica